

NARRATIVAS VISUALES DE LA FACULTAD DE MAGISTERIO MEDIADAS POR TELÉFONOS MÓVILES. UNA MIRADA PEDAGÓGICA Y ARTÍSTICA A LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES.

David Mascarell Palau

NARRATIVAS VISUALES DE LA FACULTAD DE MAGISTERIO MEDIADAS POR TELÉFONOS MÓVILES. UNA MIRADA PEDAGÓGICA Y ARTÍSTICA A LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES.

VISUAL NARRATIVES OF THE FACULTY OF EDUCATION MEDIATED BY MOBILE PHONES. A PEDAGOGICAL AND ARTISTIC LOOK AT RESEARCH BASED ON THE ARTS.

Autor: David Mascarell Palau

Universitat de València

David.Mascarell.Palau@uv.es

Sumario: 1. Introducción. 2. Planteamiento del trabajo mediante la metodología de la investigación basada en las artes. 3. Pedagogías en movilidad y espacios universitarios mostrados a través de narrativas visuales. 4. Una perspectiva temática añadida: la calidad estética de los entornos educativos. 5. Conclusiones. Notas. Referencias bibliográficas.

Citación: Mascarell Palau, David. "Narrativas visuales de la Facultad de Magisterio mediadas por teléfonos móviles. Una mirada pedagógica y artística a la Investigación Basada en las Artes.". En Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras, nº 9, 2020, pp. 43-57.

NARRATIVAS VISUALES DE LA FACULTAD DE MAGISTERIO MEDIADAS POR TELÉFONOS MÓVILES. UNA MIRADA PEDAGÓGICA Y ARTÍSTICA A LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES.

VISUAL NARRATIVES OF THE FACULTY OF EDUCATION MEDIATED BY MOBILE PHONES. A PEDAGOGICAL AND ARTISTIC LOOK AT RESEARCH BASED ON THE ARTS.

David Mascarell Palau

Universitat de València
David.Mascarell.Palau@uv.es

Resumen

Este trabajo se centra en las narrativas visuales generadas a partir de imágenes captadas por estudiantes de educación artística, consecuencia de proyectos desarrollados en las aulas de Magisterio durante distintos cursos académicos. En ellas interviene, en un primer momento, la mirada de los discentes como productores visuales mediante dispositivos portátiles, fundamentalmente teléfonos móviles, en ambientes educativos entre 2011 y 2017. Las imágenes se capturaron en distintos momentos cronológicos y se materializaron en los campus universitarios de Ontinyent y de Dels Tarongers, de la Facultad de Magisterio. El trabajo se aproxima teóricamente al método de la Investigación Basada en las Artes. Las imágenes producidas por los estudiantes son compuestas por el autor e investigador para crear narrativas visuales. La propuesta invita a la reflexión sobre la evolución en el uso del teléfono móvil como herramienta educativa en entornos artísticos e, indirectamente, supone un acercamiento a la calidad estética de los entornos educativos de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València.

Palabras clave: Narrativas visuales, teléfonos móviles, fotoensayo, espacios educativos, investigación basada en las artes.

Abstract

This work focuses on the visual narratives generated from images captured by art education students, as a result of projects developed in the Teaching classrooms during different academic years. In them intervenes, at first, the gaze of the students as visual producers through portable devices, mainly mobile phones, in educational environments between 2011 and 2017. The images were captured at different chronological moments and materialized on the university campuses of Ontinyent and Dels Tarongers, from the Faculty of Education. The work theoretically approximates the method of Research Based on the Arts. The images produced by the students are composed by the author and researcher to create visual narratives. The proposal invites reflection on the evolution in the use of mobile phones as an educational tool in artistic environments and, indirectly, implies an approach to the aesthetic quality of the educational environments of the Faculty of Teaching of the University of Valencia.

Keywords: Visual narratives, mobile phones, photo essay, educational spaces, arts-based research

1. INTRODUCCIÓN

Entre la primera y segunda década del siglo XXI, se han acometido distintos estudios sobre los jóvenes como productores de cultura visual (Hernández y Aguirre, 2012; Marcellán et al., 2014; González, Marcellán y Arriaga, 2015). Estos han sido esenciales para determinar las implicaciones y hábitos de la juventud en entornos sociales, aunque fundamentalmente adquieren interés en los ambientes educativos. Ya en el siglo pasado, se elaboraron por Karpati y Kovacs (1997), otras investigaciones enfocadas a valorar así mismo la faceta productiva de los jóvenes.

Estudios sobre las prácticas de producción visual en línea (Leander y Frank, 2006; Stern, 1999), han examinado la manera en que los nuevos medios modifican las relaciones, identidades y la colectividad de los adolescentes y a su vez como estos cambios actúan en el crecimiento de sus conocimientos y sus aprendizajes. En esta línea, y ya en pleno siglo XXI, apostamos por alternativas pedagógicas digitales mediadas por dispositivos móviles. El *Mobile Learning* o Aprendizaje en Movilidad permite implementar actividades educativas más cercanas a la realidad social de los jóvenes y que se encuentran vinculadas al ocio, mediante el uso de los teléfonos móviles (Mascarell, 2013). En nuestro caso se ha

empleado como herramienta educativa visual en el aula de estudiantes universitarios de Magisterio, futuros maestros.

Nos encontramos en una sociedad fuertemente marcada por la visualidad, donde las tecnologías se imponen y acaparan toda la atención de la ciudadanía. Los jóvenes desarrollan su estilo de vida bajo la impronta de estas tendencias, la influencia es inevitable. Esta es la razón de la necesidad de adecuar los artefactos de comunicación social a los ambientes educativos. El teléfono móvil es una pantalla omnipresente en nuestras vidas, ofrece múltiples prestaciones y una funcionalidad creciente, susceptible por ello de apreciarse como una potencial herramienta educativa. Puede ser explotada como recurso didáctico, en nuestro caso visual, a través del *Mobile Learning* o Aprendizaje en Movilidad. (Brazuelo y Gallego, 2011).

Con esta intención, se puso en marcha dicha metodología en los dos campus universitarios de la Universitat de València, en la Facultad de Magisterio, donde el autor del presente trabajo imparte docencia. La finalidad fue que los estudiantes experimentaran una acción educativa de reflexión artística mediante las TIC, experiencia que, a su vez, se convertiría en un recurso generalizable a las aulas infantiles, en la futura vida laboral docente.

Fig. 1. David Mascarell Palau (2016) *Campus d'Ontinyent movilitzados*. **Serie secuencia** organizada con cuatro fotografías digitales del autor (2013).

2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES

Concebir la imagen como camino para la expresión de un proceso crítico y conceptual es una aportación esencial de las Artes Visuales. Las Metodologías Artísticas de Investigación nos recuerdan que la creación artística puede colaborar en el desarrollo del proceso de investigación científica (Maeso y Marfil, 2011). Así:

[...] en lugar de considerar la actividad científica como contradictoria y opuesta a la actividad artística, llegan a verse no solo como complementarias, sino también como equivalentes en cuanto a los logros cognoscitivos que pueden alcanzarse con unas y otras. (Marín Viadel, 2011: 226).

Bajo esta premisa teórica incluimos una propuesta de Investigación Basada en las Artes. Partimos de la base que tanto las Metodologías Artísticas de Investigación como el estudio de casos comparten el marco común que es el paradigma cualitativo de investigación. Con el desarrollo posterior se ha tendido a aumentar la autonomía, existiendo diferencias fundamentales que contribuyen a construir una entidad propia. Cómo nos ilustran Roldán y Marín (2012) estamos ante una nueva manera de hacer investigación en ciencias humanas y sociales, con la particularidad que se trabaja de manera parecida y paralela en la creación artística. Es este el distintivo que nos ha decantado y convencido de la idoneidad de acercarnos a la resolución del problema también desde una óptica habitual en el espacio donde tiene lugar la investigación, las clases de Educación Artística y, por extensión, las creaciones que en ellas surgen. No es casual que el origen de esta tipología investigadora se encuentre a finales del siglo XX en la investigación educativa, concretamente en el campo de la Educación Artística. Actualmente se emplea en disciplinas muy variadas como la antropología, la enfermería, etc. (McNiff, 2004; Sullivan, 2005). Uno de los principales investigadores, impulsor desde los inicios, ha sido Elliot Eisner, defensor de las artes como elemento legítimo para los trabajos de investigación. Se ubica el punto de partida de la investigación basada en las Artes en la Asociación

Americana de Investigación (AERA) en 1993. A sus miembros se les ofreció por primera vez un curso de Investigación Basada en las Artes en la ciudad de Stanford, estado de Arizona. Pretendía ayudar a comprender más imaginativa y emocionalmente los problemas y las prácticas en las escuelas. En la actualidad, aunque varias tesis doctorales y publicaciones del área de Educación Artística están aplicando esta metodología como un recurso más, todavía nos encontramos en un momento incipiente para llegar a la normalización.

Así pues, mediante la Educación Basada en las Artes y el carácter cualitativo de las manifestaciones de los propios estudiantes, vinculadas a los estudios de caso, facilitaremos la interpretación y la comprensión por el lector de los significados que hemos ido construyendo desde la investigación. El espectador podrá, desde su propio contexto, construir una personal interpretación de los hechos presentados (Gutiérrez, 2014).

En este trabajo se han articulado diversas narrativas visuales. Las fotografías digitales capturadas por el autor de la investigación a lo largo de los diferentes cursos académicos y de los procesos educativos, se han concretado mediante FotoDiscursos. Obtenemos de esta manera un enfoque artístico que nos permite configurar una idea sobre la percepción de los alumnos y de las alumnas acerca de propuestas didácticas en movilidad en el área artística y, al mismo tiempo, nos ilustra de qué manera el docente percibe el proceso de enseñanza aprendizaje. La principal aportación en el uso de las imágenes está en la capacidad que albergan de referir y colaborar a esclarecer cuestiones que puedan ser interpretadas mediante el lenguaje visual. Consideramos pertinente incluir la fotografía y/o los medios audiovisuales en la categoría de metodologías artísticas, más allá de lo que tradicionalmente se consideran las Bellas Artes. Las imágenes (fotografías digitales, en este caso) en la investigación educativa son consideradas constructos inteligentes, desde el uso intrínseco de la fotografía, puesto que puede contribuir a sostener el discurso investigador. Porque las imágenes visuales son capaces de construir argumentos y presentar y discutir hipótesis, asimilable a como lo hace el lenguaje verbal, y en general, y sostener visualmente el desarrollo conceptual de una investigación (Roldán y Marín, 2012). Pueden ser representativas de las experiencias y opiniones de los participantes.

A su vez, Roldán y Marín (2012) aseveran en que:

Usar la fotografía intrínsecamente es considerarla una forma de discurso con notorias cualidades estéticas, que no solo presenta, sino que simultáneamente interpreta lo representado y que por ello logra formular preguntas en profundidad, describir situaciones, defender posiciones éticas o alcanzar conclusiones razonablemente justificadas (p. 44)

El análisis y la expresión, propias del modelo constructivista, han sido la esencia pedagógica que ha fundamentado el proceso. Los artefactos visuales colaboran en la argumentación a la respuesta de los interrogantes que conforman el punto de inicio.

El FotoDiscurso, que se ha titulado “Procesos de producción visual móvil entre dos tiempos”, lo integran un total de ocho imágenes capturadas y procesadas compositivamente a lo largo del desarrollo. Estas se han estructurado en tres fotoensayos, una serie secuencial, tres fotoensayos de carácter deductivo y un fotoensayo metafórico. Recuperamos la idea que se trata de formatos a menudo utilizados para elaborar conclusiones visuales alrededor de la investigación. Responden a la cuestión: ¿Qué piensas del Smartphone como herramienta de aprendizaje en Artes Visuales después de la experiencia didáctica?

Los estudiantes participantes admiten que la incorporación pedagógica de elementos tecnológicos propios de los entornos de ocio aumenta la curiosidad y la motivación hacia las tareas educativas artísticas. Consideran el teléfono móvil y las redes sociales como recursos significativos. De los comentarios de los estudiantes deducimos que tienen la sensación de poseer una alta cuantía de conocimientos previos sobre ellos. Afirman que resultan elementos facilitadores del proceso de aprendizaje artístico, por cómo simplifican la producción de imágenes, la accesibilidad a los entornos audiovisuales gracias a la conectividad (consumo) y por la popularidad de las aplicaciones para el tratamiento de la imagen. Se trata de percepciones que aluden a competencias sobre el manejo de estas herramientas, pero asentimos con Flores y Roig (2016), en que no solo estas destrezas resultan suficientes, sino que se requiere fundamentalmente que sean capaces de articular esos conocimientos con los saberes específicos del ámbito disciplinario que nos ocupa.

- Facilitar el trabajo con la imagen, como consumidores y como productores.
- Fomentar en el alumnado de Magisterio el trabajo con la imagen y, por extensión, una posición crítica ante la hiperdesarrollo visual que caracteriza la realidad sociocultural.

Reconocen el alcance y trascendencia social y cultural de la imagen. Son conscientes de la doble dimensión como consumidores y como productores. En relación a las actividades propuestas alrededor de la imagen visual como centro de interés, afirman haber adquirido mayor conciencia sobre la vertiente comunicativa (expresión y comprensión). Consideramos pues que hemos realizado una aportación positiva al objetivo de promover la alfabetización visual bajo la perspectiva de la pedagogía crítica de la imagen.

Resulta del mismo grado de interés afrontar qué han sido las aportaciones más esquivas que han emergido a lo largo del proceso.

- Reticencias hacia las TIC en sentido amplio (posturas relacionadas con actitudes tecnofóbicas).
- Prejuicios ante la entrada de tecnologías móviles en entornos educativos formales.
- Resistencia a alejarse de una concepción artística que no aborde exclusivamente contenidos relacionados con el que tradicionalmente se consideran destrezas artísticas manuales.
- Temores ante metodologías desconocidas que suponen para el estudiante abandonar la zona de confort y asumir el que consideran un riesgo académico.

La participación en la experiencia artística y pedagógica con Smartphones es también abordada por el alumnado mediante la fotografía. Las imágenes que captan son su particular modo de responder cómo participan de la educación, de forma complementaria a sus manifestaciones verbales, (Maeso y Marfil, 2011). Las hemos articulado de tal manera que las interrelaciones que establecen y los diálogos que intercambian dejan como resultado una idea clara o razonamiento (Roldán y Marín, 2012), respecto a la cuestión de partida. En definitiva, recogen la percepción de los y las estudiantes, bajo un enfoque y una mirada artística, en torno a la idea de la inclusión educativa de la tecnología en

la Expresión Plástica, y cómo ha sido materializada la propuesta. Son ejemplo de la doble dimensión artística, la expresiva y la cognoscitiva. No se hace un uso extrínseco de las imágenes, ni por su valor documental, ni tampoco se incorporan con el fin de ilustrar textos (Roldan y Marín, 2012), sino que son presentes por la capacidad argumental que atesoran. De este modo las consideraremos útiles para la investigación. Los distintos métodos de recogida de información empleados pretenden ofrecer complementariedad al estudio, aportando una visión poliédrica, con riqueza de matices que contribuyan a la pesquisa del problema.

3. PEDAGOGÍAS EN MOVILIDAD Y ESPACIOS UNIVERSITARIOS MOSTRADOS A TRAVÉS DE NARRATIVAS VISUALES.

Entre la producción visual de nuestros jóvenes es muy común la autofoto o autorretrato. Se trata de una práctica de más de cien años de antigüedad, pero que en el siglo XXI ha ganado gran popularidad debido a las nuevas tecnologías y al impulso de las redes sociales. Nuestros estudiantes son proclives a estas manifestaciones visuales también en ambientes académicos artísticos, como se constata en nuestra experiencia en la asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica. Partiendo de este hecho se ha generado una narrativa visual perteneciente al Fotoensayo de carácter deductivo, que mostramos en la Fig. 2. En ella se genera un paralelismo entre

la imagen antigua y la actual, que además encierra un marcado contraste por la distancia temporal que separa las instantáneas, en un momento en el que ya estamos muy habituados a los selfies grupales capturados con teléfonos móviles. El interés de la pequeña imagen de color sepia radica en que se le atribuye la consideración de ser uno de los primeros selfies documentados. Está tomado en 1920 por los directores de la *Byron Company*, un estudio de fotografía comercial de Nueva York, que se encargó de registrar la esencia de esta ciudad americana. Un siglo es la distancia temporal que separa ese momento del actual. A la vista de la amplia documentación gráfica que la compañía aportara de la época, más de 23.000 impresiones de *Byron Co.*, digitalizadas en el portal de colecciones del Museo de la Ciudad de Nueva York, se desconoce si previeron el valor histórico que sus imágenes tendrían en el futuro <https://blog.mcny.org/>

En la actualidad, según Gayet, (2018: 199) podemos considerar el selfie como (...) “un autorretrato fotográfico-digital publicado en la red como una práctica contemporánea, que casi con total certeza, será tenida en consideración como uno de los frutos culturales y populares de nuestra época”. Además, el teléfono móvil destaca por aportar múltiples oportunidades al usuario, no solo como instrumento de comunicación, sino también como recurso de expresión social, ocio e información, y siempre con la particularidad de garantizar una elevada dosis de autonomía. Como “instrumento a la carta” que

Fig. 2. David Mascarell Palau (2017) *Selfies*. Fotoensayo Deductivo compuesto por cuatro fotografías digitales del autor (2016) y una Cita Visual Literal (Byron, 1920).¹

cada cual utiliza y configura en función de sus intereses, objetivos y necesidades, permite, entre otras muchas posibilidades, estar localizado, hablar, jugar y recrearse en el momento que el usuario decida, con la única limitación de cuestiones obvias de cariz material, como son la carga energética o batería, el componente técnico o cobertura y la parte económica o saldo/coste del contrato con las compañías de telecomunicaciones.

Dentro de la dimensión instrumental de los dispositivos telefónicos portables, hay que diferenciar entre la función comunicativa básica y la función lúdico-expresiva. La primera hace referencia al carácter bidireccional e interactivo de comunicación mediante la voz, mensajes escritos o visuales (iconos, imágenes, etc.) tonos, sentimientos o decisiones. La segunda se relaciona con usos recreativos vinculados al ocio, el juego y las expresiones creativas (fotos, videos, ...). Los nuevos elementos tecnológicos han invadido tanto los contextos públicos como los privados, generando espacios inéditos en las relaciones interpersonales. Se han convertido en una extensión del mismo sujeto que lo emplea, resultando imprescindibles.

De la combinación de estas dos funciones básicas surgen hibridaciones que dan lugar a nuevas posibilidades. Los medios de comunicación generan

diferentes cometidos que tratan de satisfacer en los jóvenes necesidades psicológicas de cariz social, como son:

- Función de escape. El usuario tiene que identificarse con un personaje de ficción, juegos virtuales o chats.
- Función de compensación emocional. Uso del dispositivo para establecer nuevas relaciones sociales.
- Función de compañía. Acompaña las actividades diarias o cotidianas.
- Función informativa. Ofrece información al instante.
- Función de re-afirmación individual. Incremento de la autoestima.

Según Abad y Palacios (2008: 114): «Para los educadores artísticos las ocasiones de aprendizaje artístico no aparecen únicamente en las aulas y museos sino en cualquier situación social». Conectando la significatividad del ámbito social con el pensamiento de Prensky (2011: 11) «uno nuevo mundo virtual (por ejemplo, en línea) ha surgido de la nada y se ha convertido en el foco de atención de muchos de nuestros chicos». Es precisamente este segmento de población que se encuentra en un momento crucial para la formación de la propia identidad, quien hace mayor uso de esta tecnología. Es entre los y las jó-

Fig. 3. David Mascarell Palau (2017) *Siempre a tu lado*. **Fotoensayo** compuesto por una fotografía digital a color de una alumna del grupo de estudiantes “Els Pasqualos” (2011) y una fotografía digital B/N del autor (2014).

Fig. 4. David Mascarell Palau (2016) *Generación digital*. **Fotoensayo Deductivo** compuesto por una fotografía digital del autor (2016) y una Cita Visual Literal de John Blanding (2015).²

venas donde la actualidad digital ha calado de tal manera que de la interrelación generada han eclosionado múltiples *hashtags* o denominaciones: «Generación net», «Generación Multipantalla», «Generación Interactiva», «Generación @», «Generación Red», «Generación Multitareas» o la más difundida «Generación Móvil». Buena parte de la investigación social (Levinson, 2004; Cabrera, 2011) vincula el amplio desarrollo del teléfono móvil a los conceptos sociológicos de grupo y de relaciones primarias, a la necesidad de identidad y de comunicación. Esta necesidad construye el entramado social de valores, normas y comportamientos del individuo y del grupo. La hiperconexión virtual en que se vive modifica los esquemas espacio temporales tradicionales de las relaciones sociales. Predomina una situación de ubicuidad versus los contextos físicos y temporales particulares. Estamos asistiendo a un cambio total de escenario. Los nuevos elementos tecnológicos han invadido tanto los contextos públicos como los privados, dando lugar a nuevas posibilidades en las relaciones interpersonales.

4. UNA PERSPECTIVA TEMÁTICA AÑADIDA: LA CALIDAD ESTÉTICA DE LOS ENTORNOS EDUCATIVOS.

El uso didáctico del teléfono móvil como herramienta visual puede resultar idóneo en prácticas en las que se requiera un alto grado de reflexión sobre

la imagen, tanto la consumida por los estudiantes como la producida por ellos mismos. En este sentido, la propuesta pedagógica lanzada incluyó un ejercicio de reflexión visual sobre los espacios educativos universitarios en los que ellos habitan. El confort, no solo físico sino también estético, de los ambientes de aprendizaje en que discurre la vida universitaria de las y los estudiantes, fue una de las cuestiones propuestas como elemento de análisis a través de las fotografías que los propios estudiantes captarían. Consideramos esencial indagar en cómo influyen en la comunidad educativa, especialmente en los discentes, las calidades estéticas de los entornos de la educación formal en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Errázuriz-Larraín, 2015). El mismo investigador, Errázuriz, alude a como de relevante es que los espacios educativos sean dignos y adquieran interés para los usuarios. Estos colaboran a generar una atmósfera más adecuada que favorece o no los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta línea, el autor manifiesta que:

En efecto, mantener y conservar la infraestructura destinada a la enseñanza, optimizar la distribución e iluminación de los espacios educativos, cuidar la selección de colores, la elección de imágenes desplegadas en los muros, el tipo de mobiliario, los materiales didácticos, los objetos que rodean el ambiente, las áreas verdes, la higiene y la dimensión sonora, entre otros aspectos, son acciones que podrían contribuir al desarrollo

cultural y el bienestar social del país. (p. 82)

Finalmente se refiere, a que, si las calidades de los espacios educativos fueran más dignas e interesantes, la experiencia cotidiana de buena parte de los y las estudiantes, que pasan largas jornadas escolares en los centros, ofrecería más oportunidades para el desarrollo de la sensibilidad y de distintos modos de cognición.

Desde este enfoque, los estudiantes realizaron reflexiones visuales acerca de las cualidades de las dependencias educativas de sus Facultades de Magisterio, tanto del Campus d'Ontinyent, con un característico edificio de la época de la República Española, como de la Dels Tarongers, construida en 2010. El alumnado manifiesta cómo los espacios de nueva construcción les transmiten una sensación de agradable confort que contribuye al incremento del bienestar en la atmosfera educativa. Sin embargo, igualmente dejan patente la percepción de la tendencia de los nuevos ambientes arquitectónicos a mostrar un aspecto aséptico, más propio de ámbitos sanitarios, que parece no coadyuvar a crear el vínculo educativo necesario, el sentimiento de pertenencia, a una especialidad educativa como es el Magisterio. El entorno carece de los simbolismos

o de la iconografía propia de la idiosincrasia de los centros escolares, tan particulares en la especialidad de educación infantil y de educación primaria, y de los que existen innumerables referentes históricos.

Paradójicamente, el trabajo compositivo de narración visual de la Fig. 5, destaca un mural que tienen en común las dos Facultades de Magisterio y que las unifica visualmente bajo el mismo criterio gráfico. Se trata de un mural dirigido por el diseñador valenciano, Javier Mariscal, conocido por ser el creador de "Cobi", el perro de estilo cubista que sirvió de mascota para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Mariscal realizó para la Escola Valenciana el mural "Estimem la nostra llengua", cuya traducción es "Amemos nuestra lengua", en referencia a la lengua de la región valenciana. Está compuesto por 518 muñecos, popularmente denominados "mariscalets", que se diseñaron en las escuelas de las distintas comarcas del País Valenciano, partiendo de un patrón común de base de madera, que era personalizado por cada creador. El resultado está expuesto permanentemente en el hall de entrada de la Facultad de Magisterio del Campus Dels Tarongers de Valencia, mientras que una pequeña parte de los "mariscalets", lo están en

Fig. 5. David Mascarell Palau (2017) *Ontinyent-Tarongers*. **Fotoensayo** compuesto por cuatro fotografías digitales en color del autor (2012, 2017).

Fig. 6. David Mascarell Palau (2017) *Tarongers, espacis noveles*. **Fotoensayo Metafórico** compuesto por tres fotografías digitales a color del autor (2014, 2017).

el Campus d'Ontinyent.

Los espacios educativos del Campus d'Ontinyent respiraban, en el momento de iniciar las propuestas educativas, una atmósfera poco actualizada, especialmente al ser comparados con la facultad ubicada en la ciudad de Valencia. En Ontinyent encontrábamos múltiples reminiscencias de un pasado reciente. Sus infraestructuras trasladaban al usuario, al visitante, a un ambiente académico añejo, con escuetos tintes del presente. La necesidad de restauración y actualización de estos espacios, así como la voluntad de aumentar la capacidad para albergar nuevas titulaciones, entre otros motivos, dieron lugar a plantear la construcción de un nuevo edificio, contiguo a este, que albergara el Grado de Magisterio, Educación Infantil, y nuevas titulaciones, entre ellas el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE), el Grado de Enfermería y el Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Una característica particular que se ha conservado del magnífico edificio antiguo de la Facultad de Magisterio del campus d'Ontinyent son sus puertas principales de acceso, en la actualidad entrada a la zona de administración y servicios, entrada por la Avenida Conde Torrefiel, 24. Sobre ellas aún podemos observar un rótulo de piedra tallada en

la que vemos la palabra “Niños” y otro en la puerta gemela, de idéntico estilo, en la que está inscrita la palabra “Niñas”. Son testimonio de la segregación sexual impuesta en la época del entonces llamado “Grupo Escolar Joaquín Costa”, inaugurado en 1934, perteneciente a las Escuelas Nacionales. Estos elocuentes rótulos son un exponente idóneo de las tipologías de elementos a considerar en el abordaje del análisis de un entorno físico educativo; valiosos no solo por la información que recuperan de nuestro pasado educativo sino también por el significado que cobra su recuperación y la contribución que realizan a través de la ubicación que se les ha conferido en la actualidad. Se entenderían como una variable de la calidad educativa, para una mejor comprensión de la estética de las escuelas (Alonso-Sanz *et al.*, 2019).

Observando la figura 7, evidenciamos los contrastes de la calidad estética, así como de confort, de los espacios educativos comparados. Según manifestaciones de los propios estudiantes, estas diferencias en las instalaciones educativas de las dos Facultades de Magisterio del Grado de Infantil, se configuran en uno de los criterios que el alumnado observa en el momento de decidir en qué campus cursará sus estudios. Aunque no siempre resultan decisivas dado que quedan compensadas por otros

Fig. 7. David Mascarell Palau, (2017) *Dos espacios, dos tiempos*. **Fotoensayo** compuesto por una fotografía digital B/N del autor (2012) y una fotografía digital en color del autor (2011).

Fig. 8. David Mascarell Palau (2016) *Móviles, espacios y conectividad cinco años después*. **Fotoensayo Deductivo** compuesto por una fotografía digital de un estudiante anónimo (2016), que incluye Cita Visual Literal de Belén M. (2011).

aspectos positivos, como pueden ser una atención educativa de carácter más familiar y personalizado, que es posible por tratarse de un centro de reducidas dimensiones y que solo ofrece una línea por curso académico.

5. CONCLUSIONES

Hemos abordado la relevancia y conveniencia de la incorporación de la tecnología al ámbito educativo artístico y visual, materializándola en una propuesta a través el teléfono móvil. La selección de este artefacto responde a la idea de proximidad con el usuario, al tratarse de un recurso que identifica a los jóvenes por el uso que de él realizan en sus momentos de ocio social. Introducirlo en el terreno educativo se hace factible a través de la metodología *Mo-*

bile Learning (Hinojo et al, 2019, Mascarell, 2020). Gracias a ella ponemos en valor las reflexiones visuales que surgen de las capturas gráficas de los y las estudiantes como productores de sus propias imágenes. Estas son apoyadas, en una segunda fase del proyecto, por las manifestaciones cualitativas (Marcellán et al, 2014), que emanan de la reflexión y acción exploratoria de la cultura visual de su entorno educativo más próximo. Finalmente, el trabajo adquiere nuevos significados a través de las narrativas visuales propuestas desde el prisma del docente y autor de la investigación, articuladas mediante un FotoDiscurso. El hilo temático que justifica y conduce ambas experiencias ha sido el abordaje de la importancia de repensar la calidad estética de los espacios educativos y su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Errázuriz, 2015). Todo ello argumentado a través de la investigación basa-

da en la fotografía, Basada en el Arte, como medio para la reflexión, en colaboración con el análisis y la evaluación científica (Eisner y Barone, 2006).

En definitiva, el trabajo ha tenido el cometido de contribuir al impulso y la contemporaneización de la educación en artes, suponiendo además una apuesta por implementar y reflexionar sobre un método de investigación propio de dicha área de conocimiento, pero legítimamente extrapolable a otras disciplinas no estrictamente artísticas³.

NOTAS

¹ Imagen fotográfica: Byron Company, Side view of Byron Co. photographers posing together for a photograph on the roof of Marceau's Studio, 1920. Museum of the City of New York. [Recuperada el 10 de gener de 2017 en <https://blog.mcny.org/2013/02/26/the-photographers-mirror-2/>]

² Imagen publicada por el fotógrafo Miguel Ángel Morenatti. El autor es John Blanding, del diario Boston Globe, que capturó la imagen en el fotocall de la película *Black Mass*. [Recuperada el 10 de enero de 2017 en http://verne.elpais.com/verne/2015/09/22/articulo/1442920296_941568.html]

³ Nota del Comité Editorial. Las imágenes no son argumentales por sí mismas. Siempre deben recurrir al lenguaje para que lo sean, por lo que es imposible que presenten, justifiquen y discutan hipótesis que son construcciones realizadas por el lenguaje. La proyección de la imagen en el lenguaje es un problema abordado desde hace mucho tiempo por medio de la relación *Ut pictura poësis* que se sigue estudiando, especialmente por los neurosicológicos, que tratan de especificar funciones cerebrales identificadas y localizadas en la corteza cerebral. Pero la relación poética entre imagen y lenguaje sigue siendo un sitio recurrente en la producción visual y poética. Y por lo tanto, una no excluye a la otra, aunque sí hay una jerarquización de una por la otra de acuerdo a los usos que se les da a cada una.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso-Sanz, A. (2018). Narrativas Visuales del patrimonio local de Eslovenia. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, 7, 163-174. Recuperado de https://revistasonda.upv.es/2018_Articulo_Amparo_Alonso-Sanz.pdf
- Alonso-Sanz, A., Jardón P., & Lifante, Y. (2019). The role of the classroom's images. Study of visual culture at three schools, *Visual Studies*, 1-12 DOI: <https://doi.org/10.1080/1472586X.2019.1653223>
- Abad, M., y Palacios G. (2008). Escribir el lugar: collaborative projects in public spaces. *International Journal of Education through art*, v. 4 (2), 195-206
- Aguirre, I. (2011). Reflexividade e Desafiosna Pesquisa com Jovens Produtores de Cultura Visual. En: Martins, Raimundo y Tourinho, Irene (Orgs.). *Processos e Práticas de Pesquisa em Cultura Visual e Educação*. Santa Maria: Editora da UFSM.
- Barone, T., y Eisner, E. (2012). *Arts Based Research*. Los Angeles: Sage.
- Cabrera, M. A. (coord.) (2011). *Evolución tecnológica y cibermedios*. Sevilla: Comunicación Social.
- Errázuriz-Larraín, L. H. (2014). Cultura Visual Escolar: Investigación De Los Muros De Primero Básico. *Estudios Pedagógicos XI* 2, 135-146. doi:10.4067/S0718-07052014000300008.
- Errázuriz-Larraín, L.H. (2015). Calidad estética del entorno escolar: el (f)actor invisible. *Arte, Individuo y Sociedad*, 27(1) 81-100 Recuperado de https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2015.v27.n1.43861
- Eisner, E., y Barone, T. (2006). Arts-Based Educational Research. En J. L. Green, G. Camilli y P. B. Elmore (Eds.), *Handbook of complementary methods in education research*, (pp. 95-109). Mahwah, New Jersey: AERA.
- Flores, C. y Roig, R. (2016). Percepción de estudiantes de Pedagogía sobre el desarrollo de su competencia digital a lo largo de su proceso formativo. *Estudios pedagógicos*, v. 42, 3, 129-148. **Recuperado de:** https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/62548/1/2016_Flores_Roig_EstudPedag.pdf
- Gayet, J. (2018). Del espejo a la página: el selfie y otros autorretratos ostfotográficos editados en formato libro. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, 7, 187-202. Recuperado de https://revistasonda.upv.es/2018_Articulo_Javier_Gayet.pdf
- González, M. R., Marcellán, I. y Arriaga, A. (2015). Produciendo cultura visual: ¿qué se aprende dentro y fuera de la escuela? II Congreso de Investigación en Artes Visuales ANIAV 2015. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1221>
- Gutierrez, R. (2014). Diseño y desarrollo de Estudio de Casos a través de Metodologías Artísticas de Investigación. En M., A. Cepeda, X. Molinet y F. Pérez-Martín. 2ª Conferencia sobre Investigación basada en las Artes e Investigación Artística. Grupo de Investigación *HUM 489 Educación Artística y Estética en Artes Visuales*. Universidad de Granada. Recuperado de http://art2investigacionen.weebly.com/uploads/2/1/1/7/21177240/gutierrez_rosario.pdf
- Hinojo, F. J.; Aznar, I.; Cáceres, M. P.; Romero, J. M. (2019). Opinión de futuros equipos docentes de educación primaria sobre la implementación del Mobile Learning en el aula. *Revista electrónica Educare*, v. 23, 3, 1-17.
- Hernandez, F. y Aguirre, I. (compiladores) (2012). *Investigacion en las Artes y la Cultura Visual*. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperado de <http://hdl.handle.net/2445/22162>
- Kárpáti, A. y Kovacs, Z. (1997). Teenager art: Creating the self. *Journal of Art and Design Education*, v. 16, 3, 295-302.
- Leander, K., y Frank, A. (2006). The Aesthetic Production and Distribution of Image/Subjects among

- Online Youth. *E-Learning*, v. 3, num. 2, 185-206.
- Levinson, P. (2004). *The story of the world's most mobile medium and how it has transformed everything!* New York, Palgrave Macmillan.
- MAESO Y MARFIL (2011). Artes Visuales y Educación Mediática. Posibilidades para una didáctica común. *Educación Mediática, Competencia Digital e Investigación Educativa*. Recuperado de: <http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%204/Francisco%20Maeso%20Rubio%20-%20Rafael%20Marfil%20Carmona.pdf>
- Marcellán, I.; Arriaga, A.; Aguirre, I.; Calvelhe, L. y Olaiz, I. (2014). El papel de la escuela en la producción de cultura visual de los jóvenes. En Veiga, F. (Coord.) *Atas do I Congresso Internacional. Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação* Veiga. ISBN:978-989-98314-7-6.
- Marín, R. (2005). La 'investigación Educativa Basada En Las Artes Visuales' O 'arteinvestigación Educativa'. In *Investigación En Educación Artística*, edited by R. Marín, 223-274. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Marín, R., y Roldán, J. (2008). Imágenes de las miradas en el museo. Un fotoensayo descriptivo-interpretativo a partir de H. Daumier. In *Mentes Sensibles. Investigar En Educación Y Museos*, edited by R. de la Calle and R. Huerta, 97-108. València: Publicacions de la Universitat de València.
- Marín, R., y Roldan, J. (2017). *Ideas visuales. Investigación asada en artes e investigación artística*. Granada (España): Universidad de Granada.
- Mascarell, D. (2013). "Salvem el Cabanyal". Alumnado de Magisterio produce Cultura Visual a través de sus teléfonos móviles. En Edarte, Grupo de investigación (ed.) *Investigar con jóvenes: ¿Qué sabemos de los jóvenes como productores de Cultura Visual?*, 233-243. Pamplona: Pamiela – Edarte (UPNA/NUP). Recuperado de <http://academica-e.unavarr.es/handle/2454/19800>
- Mascarell, D. (2020). Percepción de los estudiantes universitarios ante una actividad audiovisual con dispositivos móviles: Un estudio de caso. *Texto Livre Linguagem e Tecnologia*, v. 12, 2, 140-162. Recuperado de <https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolive/article/view/24375/19498>
- McNIFF, S. (2004). *Art Heals: How Creativity Cures the Soul*. Boston: Shambhala.
- Prensky, M. (2011). *Enseñar a nativos digitales*. Londres: SM.
- Roldán, J. y Marín, R. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en educación*. Málaga: Aljibe.
- Stern, S. (1999). Adolescent girl's expression on web home pages: Spirited, sombre and self-conscious sites. *Convergence: The journal of Research into New Media Technologies*, v. 5, 4, 22-41.
- Suvillan, G. (2005). *Art Practice as Research: Create: Inquiry in the Visual Arts*. Thousand Oask, California: Sage.

